

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

A ISENÇÃO DO IPVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: EMBASAMENTO LEGAL E IMPACTOS SOCIAIS

Revista o Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.14602716
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.14602716)

Thaison de Barros Pimenta¹
Fernanda Botto da Silveira Pimenta²

¹Tenente da Polícia Militar da Bahia. Bacharel em Direito pela Faculdade Nobre- FAN/BA; Bacharel em Ciências Policiais pela Academia de Polícia Militar pela Academia de Polícia Militar da Bahia; Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade Damásio/SP; Especialista em Direito Administrativo pela Universidade Cândido Mendes-UCM/RJ; Mestre em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB/BA;

E-mail: pimentafsa@gmail.com;

ORCID: 0009-0000-6547-8089;

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8825831348766894>.

²Instituto de Previdência de Feira de Santana. Diretora de Previdência e Saúde. Bacharel em Administração pela Faculdade de Tecnologia e Ciências- FTC/BA. Bacharel em Direito pela Faculdade de Tecnologia e Ciências- FTC/BA. Especialista em Marketing Estratégico pela Faculdade de Tecnologia e Ciências- FTC/BA Bahia. Especialista em Direito Militar pelo Instituto Facuminas EAD. Mestranda em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB);

E-mail: fernandabotto@gmail.com;

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6023471695988592>

**A ISENÇÃO DO IPVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
EMBASAMENTO LEGAL E IMPACTOS SOCIAIS**

Thaison de Barros Pimenta e Fernanda Botto da Silveira Pimenta

Fonte: https://afubesp.org.br/wp-content/uploads/2021/12/carros_pcd_imposto-960x640.png

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599
www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

Este artigo analisa a isenção do IPVA para pessoas com deficiência, considerando seu embasamento legal, impacto econômico e social, e os reflexos nos cofres públicos. O estudo parte da problematização de como essas políticas contribuem para a inclusão social e econômica, ao mesmo tempo em que impõem desafios fiscais aos estados e municípios. A metodologia utilizada foi a revisão narrativa de literatura, que, conforme Cavalcante e Oliveira (2020), permite uma descrição abrangente do tema sem esgotar todas as fontes disponíveis. Inicialmente, discute-se o embasamento jurídico da isenção, destacando o papel da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essas normativas reforçam o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de eliminar barreiras que dificultam a plena participação social. Em seguida, são analisados os benefícios econômicos e sociais para as famílias beneficiadas, como a melhoria na qualidade de vida, a ampliação da mobilidade e a maior integração social, além do estímulo econômico local. O artigo também aborda os reflexos fiscais da renúncia tributária, identificando o impacto na arrecadação pública e a necessidade de mecanismos de avaliação que garantam a eficácia e a sustentabilidade das políticas. Apesar dos custos para os cofres públicos, defende-se que as isenções, quando bem planejadas e monitoradas, promovem justiça social e inclusão. Por fim, conclui-se que a isenção do IPVA representa um importante instrumento de equidade social, mas requer aperfeiçoamento contínuo para equilibrar benefícios e sustentabilidade fiscal.

Palavras-chaves: Isenção do IPVA; Pessoas com Deficiência; Impactos Sociais; Inclusão Social

ABSTRACT (ENGLISH)

This article analyzes the exemption of the IPVA (Vehicle Property Tax) for people with disabilities, considering its legal basis, economic and social impact, and its effects on public finances. The study addresses how these policies contribute to social and economic inclusion while imposing fiscal challenges on states and municipalities. The methodology used was a narrative literature review, which, according to Cavalcante and Oliveira (2020), allows for a broad description of the topic without exhausting all available sources. Initially, the legal foundation of the exemption is discussed, highlighting the role of the

Brazilian Inclusion Law (Law No. 13.146/2015) and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. These regulations reinforce the principle of human dignity and the need to eliminate barriers that hinder full social participation. Next, the economic and social benefits for the families involved are analyzed, including improvements in quality of life, increased mobility, greater social integration, and local economic stimulation. The article also addresses the fiscal implications of tax exemptions, identifying the impact on public revenue and the need for assessment mechanisms to ensure policy effectiveness and sustainability. Despite the costs to public finances, it is argued that exemptions, when well-planned and monitored, promote social justice and inclusion. Finally, it concludes that the IPVA exemption represents an important instrument of social equity but requires continuous improvement to balance benefits and fiscal sustainability.

Keywords: IPVA Exemption; People with Disabilities; Social Impacts; Social Inclusion

INTRODUÇÃO

A isenção do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) para pessoas com deficiência é um assunto de grande importância social, legal e econômica por trás, uma vez que demonstra a necessidade de melhor equidade tributária e inclusão socioeconômica. Como uma política implementada de acordo com regulamentos específicos, o benefício visa à redução das barreiras das Pessoas com Deficiência, ajudando a melhorar no acesso a bens que aumentam sua autonomia e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, a implementação dessa política está intrinsecamente ligada à justiça fiscal e ao símbolo do princípio do poder constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme o previsto na Constituição Federal de 1988. Em termos legais, a isenção do IPVA pode e é apoiada por leis que buscam garantir o acesso aos direitos humanos.

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ajudam a criar uma base regulamentar para a inclusão social e econômica desse grupo, o que implica a necessidade de um sistema tributário inclusivo. Além disso, os estados membros têm a autoridade para regulamentar a aplicação desse tipo de isenção, e isso pressupõe a criação de mecanismos autônomos que regulamentam essas isenções tributárias.

No entanto, a extensão das isenções fiscais não foi discutida ou isentada de controvérsias. Enquanto esses benefícios sociais, como maior mobilidade e integração socioeconômica, têm efeitos muito evidentes, eles criam um custo substancial para estes bens públicos. Portanto, a queda nas receitas coloca um desafio real para os governos estaduais e municipais para equilibrar suas contas, o que exige a conclusão de avaliações rigorosas sobre os impactos de ambos os elementos dessas políticas. A análise de indicadores semelhantes e a necessidade de restrições orçamentárias automáticas de longo prazo são um sinal claro de que a discussão sobre a fórmula dos impostos dos políticos deverá ser retomada cada vez mais cedo.

Este artigo é baseado em uma revisão narrativa de literatura, que de acordo com a definição de Cavalcante e Oliveira (2020, p. 85): é um “método que possibilita uma descrição ampla sobre um assunto, mas não esgota todas as fontes de informação, na medida em que sua execução não é realizada por meio de busca e análise dos dados de forma sistemática”. Forma essa que foi escolhida para investigar os principais aspectos jurídicos e sociais da isenção de IPVA e examinar seus desafios e benefícios.

O artigo está estruturado em duas seções principais e uma conclusão. A primeira seção trata da fundamentação jurídica e dos direitos legais das pessoas com deficiência em relação ao esquema de tributos. A segunda seção discute as repercussões econômicas e sociais da política de isenção tributária, salientando as vantagens para o beneficiário e seus efeitos nas finanças públicas. Por fim, a última seção apresenta considerações finais, destacando as principais descobertas e apontando tendências para pesquisas futuras e melhoria contínua.

2. Embasamento Legal

2.1. O IPVA no Brasil: Natureza e função tributária.

O IPVA é competência dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com o artigo 155, III, da Constituição Federal de 1988. Desde então, o IPVA incide sobre a propriedade de veículos automotores, não apenas automóveis, mas também motocicletas, caminhões e outros veículos automotivos. Souza (2006, p. 4) acrescenta que “a origem do IPVA remonta a uma estranha *Taxa Rodoviária Única – TRU*. Em essência não era taxa, pois gravava a propriedade dos veículos em razão de seu valor e de sua procedência”.

A natureza jurídica do IPVA é identificada como imposto, uma vez que a sua arrecadação não se adequa para o pagamento de uma dada contraprestação estatal e serve para o financiamento de despesas públicas de custeio. Conforme o art. 16 do Código Tributário Nacional, o imposto “é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.” Dessa forma, pode-se observar que o fato gerador do referido imposto não se vincula a uma atividade estatal específica, sendo empregada conforme a discricionariedade do poder público.

Conforme Machado (2020), a base de cálculo é a expressão econômica do fato gerador do tributo. No caso do IPVA, a base de cálculo consiste na soma do veículo em si, chamado valor venal, e calcula anualmente com base nas tabelas oficiais feitas por entidades como a Secretaria da Fazenda de todos os estados. A alíquota é variável de acordo com as regras de cada legislação estadual, podendo ser distintas em razão do tipo de veículo ou a sua forma de uso, tal como veículo táxi ou adaptado para Pessoa com Deficiência. Isso se dá de acordo com o Art. 155, § 6º, da Constituição, que é permitido a cobrança proporcionada inconstante à essencialidade e uso comum do bem tributado.

O lançamento do IPVA é de ofício, a Secretaria emite a guia de recolhimento para pagamento que pode ser consultada pelo Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAN). A Recusa ao pagamento implica a possibilidade da administração tributária aplicar multas e acréscimos legais, mas não a apreensão do veículo unicamente em função do tributo vencido.

Embora não esteja pacificado, todos os impostos podem atuar com a predominância da função fiscal, que visa a arrecadação de recursos financeiros para cofres estatais, e como também com a predominância da função extrafiscal, que tem objetivo de estimular ou não, uma atividade específica. Nesse contexto, Araújo (1996, p. 333) assevera que:

Os tributos possuem duas funções: fiscal, que consiste em arrecadar receitas para financiar o Estado, e extrafiscal, que é uma função reguladora da atividade dos particulares, com objetivos diversos de obter receitas tributárias. A primeira função dos tributos é uma decorrência do “poder de tributar” e segunda do “poder de polícia.”

No caso do IPVA, esse imposto detém predominantemente a função fiscal, colaborando para o financiamento das políticas públicas estaduais, mas, ao mesmo tempo, pode ser utilizado como instrumento

de política pública. Através de alíquotas reduzidas ou isenções concedidas a veículos, é possível, ao mesmo tempo, estimular práticas mais sustentáveis e adequadas à função extrafiscal do tributo.

2.2. Direitos das pessoas com deficiência no Brasil: Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

A Lei 13.146/2015, mais conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão, é um marco legal no Brasil em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Inspirada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência elaborada pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil como Emenda Constitucional. A Lei Brasileira de Inclusão apresenta o valor importante da igualdade e da inclusão social. A referida lei quer ajudar a proteger os direitos das pessoas, com foco especial nos direitos básicos.

A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, entende a deficiência como um conceito em constante mudança, resultante da interação entre pessoas com deficiências e obstáculos sociais e ambientais que restringem o total envolvimento na sociedade. É como diz o preâmbulo da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no parágrafo “e”:

Os Estados Partes da presente Convenção,

[...]

e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

O Brasil segue uma abordagem biopsicossocial em relação à deficiência, tal como determinado em base ao Artigo 2º da LBI, que leva em conta não apenas os aspectos clínicos, mas também condições socioambientais que influenciam na autonomia e na participação das pessoas com deficiência. Assim como é escrito no Art. 2º da Lei brasileira de Inclusão:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Entre os princípios que guiam a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, aparecem não discriminação, acessibilidade, igualdade de oportunidades, respeito à dignidade da pessoa humana e a promoção de autonomia. A LBI enfatiza que é preciso eliminar barreiras na cidade, nas construções, nas tecnologias, que tornam difícil o acesso das pessoas com deficiência a serviços públicos, ensino transporte e trabalho. Essa visão está alinhada com a visão global de acessibilidade, um dos requisitos para ter acesso ao respeito aos direitos humanos.

Nesse contexto, Bueno (2007) assevera que a acessibilidade passa a ser entendida e significada a partir de novas dimensões que abrem seu campo para aquilo que toca aspectos fundamentais da vida cotidiana, em especial as rotinas diárias, processos sociais, programas e políticas governamentais e/ou institucionais.

A acessibilidade passa a abranger novas dimensões que envolvem aspectos importantes do dia-a-dia das pessoas, tais com rotinas e processos sociais, além de programas e políticas governamentais e institucionais. A implementação de uma sociedade para todos implica na garantia de acessibilidade em todas as suas dimensões. Dessa forma, uma sociedade acessível é pré-requisito para uma sociedade inclusiva, ou seja, uma sociedade que reconhece, respeita e responde às necessidades de todos os seus cidadãos (Freitas, 2007, p.2).

Por outro lado, um aspecto relevante da LBI está no reconhecimento da capacidade civil das pessoas com deficiência, e, portanto, garantindo-lhes o direito de decisão sobre as suas vidas, na concretização do casamento, na formação de famílias ou no exercício do direito reprodutivo. Isso tudo, visando eliminar longas práticas discriminatórias, que historicamente limitaram a autonomia dessas pessoas. O Brasil, ao incorporar a Convenção em seu ordenamento jurídico, reafirma seu compromisso com os princípios de inclusão, acessibilidade e igualdade.

Contribuindo com o tema, Santos e Guilherme da Cunha (2022) afirmam que a Convenção da Pessoa com Deficiência, ao reconhecer que imprescindibilidade da transição do regime caritativo para o de Direito, reconhece a capacidade civil plena das pessoas com deficiência. E para dar efetividade a isso, a referida convenção elencou como princípio expresso o “respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas” (Brasil, 2007).

Em suma, a LBI e a Convenção em discussão foram importantes avanços nas demandas por direitos das pessoas com deficiência, mas a efetivação dessas normas ainda apresenta muitos desafios. É necessária, então, a promoção de políticas públicas ativas e de uma mentalidade que consolide aquilo que foi avançado na esfera legal, garantindo às pessoas com deficiência uma vida digna e em igualdade de condições.

2.3 Isenções Tributárias para Pessoas com Deficiência: Fundamentos Legais

As isenções tributárias para pessoas com deficiência são um instrumento legal devido à necessidade por maior equidade no sistema tributário, que enfrenta restrições à plena participação. Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, o respeito e a não discriminação de pessoas com deficiência são os princípios axiológicos que norteiam políticas públicas, das quais se podem destacar os benefícios fiscais para as pessoas com deficiência.

A base de obtenção de isenções tributárias está no art. 150, VI, da Constituição Federal, que substitui a obrigação de recolher impostos por meio de lei específica. Além disso, o Código Tributário Nacional apresenta a mesma regra, embora obrigue que as regras de isenção sejam redefinidas por meio de ato de lei e por discricionariedade do benefício, mediante critérios e condições. No Brasil, são exemplos comuns a isenção sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cabe destacar que, as isenções favorecem a mobilidade e a independência econômica no trânsito, altamente relacionadas à inclusão social e à qualidade de vida.

A LBI exige que à pessoa com deficiência seja dada prioridade na elaboração de políticas públicas de inclusão, que visem à promoção de autonomia e de participação social. Para elaboração de políticas públicas, é necessária a compreensão dos principais conceitos estabelecidos na LBI:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros,

[...]

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;

As isenções tributárias devidas a pessoas com deficiência são essenciais no sentido de representar instrumentos reais de qualidade e inclusão social. No entanto, para que essa política pública atinja a quem têm o direito, os agentes públicos devem ter o compromisso legal de fiscalizar para reduzir as fraudes e identificar vulnerabilidades da legislação nacional.

3. Impactos Econômicos da Isenção do IPVA

3.1. Análise Econômica da Renúncia Fiscal

A renúncia fiscal é um recurso frequentemente utilizado para incentivar o desenvolvimento socioeconômico, independentemente da área, ainda que a maioria delas seja aplicada para diminuir as disparidades entre os grupos da sociedade e possibilitar a inclusão dos mais vulneráveis. Nesse sentido, do ponto de vista de Souza (2017), a renúncia fiscal, embora em certas circunstâncias seja necessária, deve ser usada como um assunto excepcional, de modo que não seja possível conceder privilégios inadequados a determinadas faixas da população.

No Brasil, a renúncia fiscal se enquadra no viés mencionado, uma vez que está diretamente relacionada com um dos objetivos fundamentais do Estado, que é a busca pelo bem-estar. A renúncia fiscal é, portanto, justificada devido a uma série de princípios constitucionais, como o da dignidade humana, inclusão e igualdade.

Embora completamente legítima, a finalidade da renúncia fiscal — imposto, afinal, é todo ele, de uma forma ou de outra, renúncia — deve ser criteriosamente analisada quanto à eficiência e ao impacto econômico. O Estado abdica de receitas para atingir determinados níveis sociais, como a inclusão e o bem-estar de grupos vilipendiados e martirizados ao longo da história. Tal decisão pode alcançar o equilíbrio fiscal, o que impõe uma análise criteriosa dos seus custos e benefícios.

No caso da política de isenção do IPVA para Pessoas com Deficiência, percebe-se que elas têm uma função extrafiscal, voltada à correção de desigualdades sociais e econômicas. Nesse contexto, Oliveira (2022) destaca que os tributos são muitas vezes cobrados de acordo com o mercado de veículos, suas porcentagens são generalizadas, representando uma porção onerosa para famílias com deficientes, sendo um fator determinante no orçamento familiar e na acessibilidade deles. Assim, há a concessão com o objetivo de dar condições justas a essa parte da população para adentrar o mercado consumidor e de trabalho, reduzindo barreiras financeiras.

Além disso, a renúncia fiscal pode comprometer receitas públicas fundamentais para investimentos em áreas de grande necessidade, como a saúde, a educação e a infraestrutura do país. Contribuindo com o tema, Araujo (1996) entende que embora o Estado social tenha a incumbência de intervir para propiciar justiça social, é preciso, também, certificar-se de que tal intervenção seja eficiente e economicamente viável. Nesse sentido, os benefícios sociais bem como os prejuízos gerados pela perda de arrecadação deverão ser considerados em análises de natureza econômica para o curto, médio e longo prazo.

Outro ponto de atenção é a transparência na concessão das isenções fiscais. Nesse sentido, Batista (2022) acrescenta que a falta de critérios e a excessiva burocratização, a fraca disseminação de informações pode dificultar ainda mais o acesso a esses benefícios, principalmente para aqueles cujo nível de escolaridade é mais baixo ou possuem menos acesso a informações. É preciso, nesse sentido, que os entes federativos criem mecanismos de monitoramento e/ou de avaliação sobre a eficácia e a viabilização dessas renúncias.

Por fim, depreende-se que a renúncia fiscal, apesar de ser um mecanismo inclusivo, demanda a análise de seus efeitos econômicos. Para tanto, é preciso que o Estado assuma mecanismos de controle e avaliação periódica, de modo a destinar seus benefícios da forma mais eficaz e justa, porquanto

condiz com a realidade social e com o equilíbrio das contas públicas.

3.2 Reflexos da Isenção: Uma análise de impacto social

Os programas fiscais de renúncia e isenção que visam a pessoas com deficiência e suas famílias são meios de essencial importância para reduzir desigualdades sociais e promoção da inclusão. Esses benefícios aliviam significativamente as finanças das famílias, principalmente daquelas com um baixo rendimento.

Ao reduzir as despesas relacionadas à aquisição de bens e serviços essenciais, tais como veículos adaptados, cria-se a oportunidade para que a pessoa com deficiência possa utilizar esses recursos com terapias e medicamentos, promovendo uma melhor qualidade de vida. Conforme Oliveira (2022), entre os efeitos econômicos principais destacam-se o aumento do poder de compra das famílias beneficiadas com tudo o que podem ser aplicados de recursos em outras necessidades, como educação, alimentação e casa.

Para Moreira e Pereira (2017), o IPVA é um exemplo de tributação que, isento ao comprador de veículos, facilitam o deslocamento das pessoas com deficiência, permitindo que se envolvam mais plenamente em atividades educacionais, culturais e de transporte. Todavia esta inclusão ajuda a reduzir o isolamento social e fortalecer laços familiares.

Outro aspecto importante é que estas medidas melhoram a vida das famílias beneficiadas. Dando acesso a bens e serviços de maior qualidade, como por exemplo aparelhos médicos ou carro adaptado, os benefícios ampliam as oportunidades para que essas pessoas se integrem na comunidade e promovem uma vida com mais dignidade para membros deficientes.

Ademais, conforme Souza (2017), os incentivos fiscais têm impactos positivos intergeracionais. Os recursos poupados pelas famílias podem ser empregados em investimentos de longo prazo, tais como a educação de crianças e jovens, aumentando o espectro humano do capital e contribuindo para a interrupção do círculo de pobreza.

Também há uma maior integração de políticas públicas com a justiça social. As famílias beneficiárias tendem a ter mais confiança no Estado. Isso aumenta o sentimento de pertencimento e a consciência sobre a cidadania. Esta confiança ancorada na confiança do governo reforça o interesse social e político, a participação nos processos democráticos, a legitimação de movimentos sociais pelos direitos das pessoas com necessidades especiais

Finalmente, quanto à análise dos benefícios potenciais que a isenção fiscal ou qualquer outra forma de alívio tributário pode acarretar em termos sociais e econômicos, está claro que há mais do que um mero alívio de dinheiro quando se renunciar a tributos: trata-se de instrumentos de transformação social. Nesse sentido, Silva (2023) assevera que ao dotar as famílias de meios financeiros ou oportunidade de acesso, estas políticas promovem a inserção, igualdade e uma sociedade mais inclusiva, justa fraternal e estável.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resumo, a análise sobre as isenções tributárias, em especial, a isenção de IPVA para deficientes mostra a relevância de tais políticas para a equidade e inclusão social. Esta última é baseada nas normas constitucionais e em um arcabouço geral, como a Lei Brasileira de Inclusão.

Assim, tais isenções não visam apenas ajudar financeiramente, mas, sobretudo, é uma ferramenta de transformação. Elas buscam garantir direitos básicos e promover a dignidade humana. No entanto, a implementação disso deve ser mais eficaz e transparente. As políticas sociais que apoiam as famílias em seus ganhos financeiros, na mobilidade e na integração social representam um impacto social positivo. Ao mesmo tempo, isso fortalece o círculo virtuoso por meio da participação econômica adicional em atividades como saúde e educação.

Portanto, é complicado manter as finanças sólidas e sustentáveis quando se renuncia a um imposto tributário. Isso é especialmente relevante quando os modelos estaduais reservam uma porcentagem desse imposto para a saúde e a educação. Aqui, a ideia de equilíbrio entre os interesses dos contribuintes e dos necessitados é crucial.

Finalmente, pode-se concluir que as isenções fiscais são cruciais para a justiça social e a igualdade, apesar dos custos que representam. Se forem mantidos os mesmos princípios, entender e atender as necessidades e comportamentos das partes interessadas, o objetivo de inclusão e equidade será alcançado por meio deles.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Cláudia de Rezende Machado de. Extrafiscalidade. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, v. 33, n. 132, p. 329-334, out./dez. 1996.

BATISTA, Luender Augusto de Jesus. Isenção tributária para idosos e pessoas com deficiência (PCD). RECIMA21 - **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 3, n. 1, p. 1-13, 2022. Disponível

em: <https://doi.org/10.47820/recima21.v3i1.1114>. Acesso em: 10 dez. 2024.

BRASIL. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. **Resolução nº. 348/2008**. Dispõe sobre o reconhecimento da equoterapia como recurso terapêutico da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional e dá outras providências. Brasília: Sessão Plenária Ordinária, 2008.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Imprensa Oficial, 1988.

_____. **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos/Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), 2007.

_____. **Lei nº 13.146**, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Congresso Nacional, 2015.

BUENO, C. L. R.; PAULA, A. R. **Acessibilidade no mundo do trabalho**. São Paulo: SORRIBRASIL, 2007.

CAVALCANTE, Livia Teixeira Canuto; OLIVEIRA, Adélia Augusta Souto de. Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. **Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 83-102, abr. 2020.

MACHADO, Hugo de Brito. **Curso de direito tributário**. 41. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2020.

MOREIRA, Gabriela Silva; PEREIRA, Maria do Socorro Barbosa. Isenção de IPI, ICMS, IPVA na aquisição de veículo automotor para deficiente: um levantamento bibliográfico sobre o processo inclusivo dessa benesse fiscal. **Diálogos: Economia e Sociedade**, Porto Velho, v. 1, n. 1, p. 186-209, jul./dez. 2017.

OLIVEIRA, Josival Conrado de. **Política de isenção do ICMS e do IPVA na aquisição de veículos para pessoas com deficiência na cidade de Fortaleza: uma avaliação crítica**. 2022. 117 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas) — Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022.

SANTOS, Wederson; GUILHERME DA CUNHA, Olemar. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência como um novo paradigma

para implementação de políticas sociais. **InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais**, Brasília, v. 10, n. 1, p. 665–693, 2022. DOI: 10.26512/revistainsurgncia.v10i1.43223. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/articloe/view/43223>. Acesso em: 3 jan. 2025.

SILVA, Arthur Nascimento da. **Isenção de impostos e benefícios fiscais para pessoas com deficiência: uma análise dos impactos sociais e econômicos**. 2023. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) — Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2023.

SOUZA, Juarez Giacobbo de. **Imposto sobre propriedade de veículos automotores - IPVA**. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2006.

SOUZA, Wendel Barbosa de. Direito da Pessoa com Deficiência Versus Isenção de Impostos. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Edição 02. Ano 02, Vol. 01. pp 694-723, abril de 2017.